

INTEGRAÇÃO FERRO-PORTUÁRIA NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A MATRIZ DE TRANSPORTES NO PAÍS

Jacqueline Alves de Souza, Fatec Zona Leste, Jacqueline.souza3@fatec.sp.gov.br

Willian Silva Santos, Fatec Zona Leste, Willian.santos52@fatec.sp.gov.br

Ligia Duarte Guerra, Fatec Zona Leste, Ligia.guerra@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Nos dias atuais, com o comércio internacional cada vez mais competitivo, os altos custos de transporte no Brasil se tornam uma grande desvantagem para a economia do país, devido a forte dependência deste setor na transferência de mercadorias nas cadeias de suprimento. Apesar disso, o país segue investindo de maneira desigual entre os diversos tipos modais de transporte disponíveis, especialmente considerando as dimensões continentais de nosso território, de forma que, se o país buscasse uma expansão dos modais ferroviário e aquático através de investimentos públicos e privados para estes setores, teríamos custos menores e maior competitividade nos mercados interno e externo. Além disso, a infraestrutura portuária no país também representa um gargalo importante para o escoamento internacional de cargas. Um gerenciamento mais adequado da matriz de transportes e uma maior diversificação e integração entre os modais, são fatores de suma importância como indutores do desenvolvimento comercial internacional do país. Com isso, o objetivo deste estudo será analisar duas grandes e essenciais matrizes de transporte, a ferroviária e a aquaviária, trazendo para a discussão, a partir de pesquisas bibliográficas, a questão das concessões, atual forma de gerenciamento destes modais junto ao setor privado, e as integrações entre ambos como formas de otimizar os custos inerentes ao fluxo logístico internacional, gerando maior competitividade e lucros para as empresas e para o país como um todo.

Palavras-chave. *Modais de transporte, Matriz ferroviária, Matriz Portuária, Integração Ferro-Portuária.*

ABSTRACT. Nowadays, with international trade becoming increasingly competitive, the high cost of transportation in Brazil becomes a major disadvantage for the country's economy, due to the strong dependence on this sector in the transfer of goods in supply chains. Despite this, the country continues to invest unevenly among the various modes of transportation available, especially considering the continental dimensions of our territory, so that if the country sought an expansion of rail and waterway modes through public and private investments for these sectors, we would have lower costs and greater competitiveness in domestic and foreign markets. Furthermore, the country's port infrastructure also represents an important bottleneck for the international flow of cargo. A more adequate management of the transportation matrix and greater diversification and integration between the modes are factors of paramount importance as inducers of the country's international trade development. With this in mind, the objective of this study will be to analyze two major and essential transportation matrixes, the railway and the waterway, bringing to the discussion, from bibliographical research, the issue of concessions, the current form of management of these modes with the private sector, and the integrations between both as ways to optimize the costs inherent in the flow of international logistics, generating greater competitiveness and profits for companies and for the country as a whole.

Keywords. *Modes of transport, Railroad network, Port network, Rail-port Integration*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, no mundo globalizado, o comércio entre os países tem atingido altos volumes de negócios, tornando-se cada vez mais importante que os custos logísticos sejam devidamente gerenciados, afinal, o custo com transportes é um dos que mais afetam os preços e, conseqüentemente, os lucros das empresas, correspondendo, de acordo com Fleury e Walke (2006) a dois terços dos custos logísticos e, em alguns casos, mais do que o dobro do lucro.

Nesse sentido, um fator de extrema importância para o país, é a necessidade de reorganização da atual matriz de transporte, evidenciada pela desigualdade no investimento público e privado na utilização de determinados modais em detrimento de outros. Um exemplo desta necessidade é encontrado no fato de o modal rodoviário, um dos mais caros para grandes distâncias a serem percorrida, continuar sendo o mais utilizado, em detrimento de modais mais adequados nestas circunstâncias, como o ferroviário, por exemplo, que traria maior vantagem com relação aos custos e as distâncias percorridas.

Além disso, quando falamos em escoamento de cargas para o mercado internacional, encontramos mais um gargalo: a infraestrutura portuária no Brasil, que, apesar de movimentar grandes volumes de cargas diariamente, continua sendo bastante desigual, antiquada e dificultando o acesso de outros modais. Esses e outros problemas relacionados a infraestrutura logística do país, acabam por atravancar o fluxo logístico internacional, gerando custos para as empresas e diminuindo a competitividade geral do país no cenário internacional.

Com isso, o objetivo deste artigo será analisar a matriz de transporte brasileira sob a ótica de três pontos importantes: o modal ferroviário, a infraestrutura portuária e as integrações entre estes modais, trazendo, ainda, uma análise acerca da forma atual de gerenciamento destes modais. Buscamos explorar estes pontos por serem de extrema importância para o escoamento internacional de cargas e buscando verificar como são tratados pelo setor público e privado no atual cenário político e econômico.

O levantamento de dados para este estudo será por meio de pesquisas bibliográficas, análises de artigos e consultas e buscas das palavras-chave, formando o referencial teórico deste artigo. A elaboração do estudo apresentará, inicialmente, os principais conceitos pertinentes ao tema, logística e modais de transporte, apresentando um perfil da matriz de transportes, em especial do modal ferroviário e da infraestrutura portuária no Brasil. Em seguida, apresentaremos os Materiais e Métodos utilizados para a realização deste Estudo e abriremos as discussões e análises acerca das Integrações Ferro-Portuárias, unindo os conceitos apresentados anteriormente às evidências e informações colhidas ao longo do projeto. Por fim, concluiremos, com uma análise geral do estudo, apontando sugestões para que a matriz de transportes tratada aqui seja otimizada.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Logística, tema bastante em alta nos últimos anos, especialmente no ambiente acadêmico, possui um conceito complexo e importante, tratando-se, resumidamente, de um conjunto de atividades que tem por finalidade administrar o fluxo de materiais e produtos, desde o fornecedor de matéria prima até o produto acabado na “mão” do consumidor final, com o menor tempo e custo possíveis (MOURA, 2006). Para tanto, é importante que as empresas analisem e gerenciem as diversas formas

possíveis de movimentação, armazenagem e transporte de seu produto da origem até o destino (O/D)

Aqui, encontramos outro conceito importante: o de Modais de Transporte – que são, resumidamente, o modo como essa logística de transporte é realizada, ou seja, o meio pelo qual o produto chega até seu consumidor. Existem cinco grandes e principais modais de transporte: o Rodoviário, transporte feito por rodovias; o Aéreo, transporte feito por aviões/aeronaves; o Dutoviário, realizado por dutos; o Aquaviário, realizado por meio das águas (seja de lagos, rios e/ou mares); e o Ferroviário, realizado por trilhos de ferrovias, por trens. Dessa forma, o percentual de utilização de cada modal no transporte interno e voltado para o escoamento internacional denomina-se a Matriz de Transporte Brasileira.

Apresentaremos, portanto, neste capítulo, maiores informações sobre o modal ferroviário e a matriz das ferrovias brasileiras e, também, sobre o modal marítimo (“braço” do modal aquático, cujo transporte é realizado pelos oceanos) e a infraestrutura portuária no Brasil.

2.1 MATRIZ FERROVIÁRIA BRASILEIRA

Conforme explicado anteriormente, o modal Ferroviário é aquele realizado por estradas de ferro e trens, compondo as Ferrovias. O início da implantação das ferrovias no Brasil remonta ao período colonial, especialmente entre 1835 e 1873, quando a expansão desse modal se iniciou, ainda que de forma lenta, com auxílio de empresas fundamentalmente privadas. Após 1873, teve início uma expansão mais acelerada por empreendedores privados, que durou até meados de 1930, quando houve uma desaceleração no ritmo de expansão e um aumento do controle estatal, de forma ampla, das empresas que antes eram privadas. A partir de 1990, com a abertura dos portos e expansão do comércio internacional brasileiro, se iniciam as concessões do sistema ferroviário com o intuito de expandi-lo e modernizá-lo para dar maior vazão as produções de commodities do país para os portos e por sua vez ao exterior. (ANTF, S.d.)

De acordo com o site da ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestres, existem quinze concessões ferroviárias no Brasil, sendo as maiores delas: a Ferrovia Centro-Atlântica S.A., com 7.856,8 km abrangendo 7 estados e o Distrito Federal; e a Rumo Malha Sul S.A., com 7.223,4 km que passa pelos 3 estados que compõem a região sul do país (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e ainda pelo estado de São Paulo. (ANTT, S.d.)

A concessionária Rumo Logística detém atualmente a maior concentração de concessões da malha ferroviária brasileira, com 12.906,8 km no total, representando aproximadamente 44% de todo o sistema ferroviário. Por ser a maior concessionária é também a que detém o maior número de integrações com os portos: Santos (SP); Paranaguá (PR); Rio Grande (RS); Vitória, Tubarão e Portocel (ES); Ponta da Madeira e São Luiz (MA); Arutu (BA). (LEÃO, 2020)

De acordo com Leão (2020), as concessões vêm sendo feitas como uma maneira de trazer o capital privado para o investimento na infraestrutura da malha ferroviária, com o objetivo de proporcionar um aprimoramento das estruturas com novas tecnologias e recondicionamento dos trechos de ferrovias abandonadas, como exemplo as conexões com os principais portos exportadores e melhorias para aumentar a circulação de mercadorias. Os contratos de concessões preveem que a empresa concessionária invista em melhorias na ferrovia durante o tempo que permanecer sob seu controle. Contudo, desde o início das concessões, em 1990, muito pouco se foi feito: naquela época, a malha ferroviária tinha cerca de 29.184 km de extensão e nos dias atuais chega a aproximadamente 30.485

km, ou seja, um crescimento de apenas 4,5% em 31 anos – ínfimo, se compararmos com o governo JK, que em 4 anos conseguiu um crescimento de 29,8 %.

Estudos apontam que o principal problema das concessões, que pode justificar o crescimento lento do setor, é o superfaturamento de obras e compras, ocasionadas por má administração e corrupção das empresas que as gerenciam e pela falta de regulamentação das concessões por parte do Estado (REDE GLOBO - FANTÁSTICO, 2013)

2.2 INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA NO BRASIL

Conforme explica Campos Neto et. al (2009), os Portos “podem ser caracterizados como estações intermodais de passageiros e cargas, nas quais efetivamente estão as portas de entrada e saída para o que o país vende ou compra do exterior”, sendo, portanto, um dos meios principais e essenciais para o comércio internacional e para a economia do país como um todo. De acordo com o Ministério da Infraestrutura (2020), atualmente, o Brasil possui 36 portos públicos organizados, incluindo-se os administrados pela União, por Estados e por municípios.

A história dos Portos e de sua importância para o crescimento do país, remonta ao período colonial, quando D. João IV promove a abertura dos portos ao comércio internacional, em 1808. Desde então, os Portos brasileiros sofreram mudanças importantes, em especial no que diz respeito à gestão, destacando-se: a Lei das Concessões, em 1869 (Decreto nº 1746), aumentando o financiamento privado; na década de 1930, a criação da Portobrás como autoridade portuária principal, em conjunto com as Companhias Docas; a Lei de Modernização dos Portos, em 1993 (Lei nº 8630), redefinindo os papéis das autoridades portuárias e do Estado; e a Nova Lei dos Portos, de 2013 (Lei nº 12.815), revogando a lei anterior e trazendo novos modelos de concessões e arrendamentos dos portos. (CAMPOS NETO, PÊGO FILHO, *et al.*, 2009)

Trataremos, majoritariamente, deste período posterior à Lei de Modernização dos Portos, o qual, de acordo com Araújo (2013), fortaleceu uma “visão privatizante”, tornando ainda mais evidente a “necessidade de saída do Estado” na administração da infraestrutura deste setor, e trazendo à tona as ideias de arrendamento, concessões e terminais privativos de uso misto. Nos anos subsequentes a Lei, a competição entre os Portos Públicos e os Terminais de uso Privativos se intensificou, devido às desvantagens que a Lei impunha sobre os Portos Públicos, que não eram impostas aos Privativos (ARAÚJO, 2013). Com essa “disputa” o modelo que predominou foi o das concessões – ou seja, Porto Público concedido à iniciativa privada por meio de licitações, por um período especificado em contrato e com contrapartidas de ambas as partes. (CAMPOS NETO, PÊGO FILHO, *et al.*, 2009)

Em 2013, o modelo de concessões sofreu uma nova atualização com a chamada “Nova Lei dos Portos” (Lei nº 12,815), que estabeleceu novas regras e critérios para as concessões, licitações e contratos, novos critérios para “remuneração” da empresa privada concessionária, dentre outros temas, agora pautados na experiência de mais de 20 anos de concessões aplicadas pelo modelo anterior. (BRACARENSE, VITOI e SHIMOISHI, 2018)

Segundo a ANTAQ (2021), atualmente, os Portos Públicos, movimentam 93,8 milhões de toneladas, com as operações de contêineres, minério de ferro e adubos fertilizantes despontando como principais. Os portos públicos mais relevantes em movimentação de cargas, atualmente, são: Santos (SP), movimentando 27,3 toneladas; Itaguaí (RJ), com 12,1 toneladas; e Paranaguá (PR), com 11,6 toneladas.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para a realização deste artigo foi com base em pesquisas bibliográficas, análises de artigos e consultas e buscas em sites referentes a matriz de transporte brasileira, incluindo autoridades como a ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestres), a ANTF (Agencia Nacional de Transportes Ferroviários), o Ministério da Infraestrutura do Brasil, dentre outras fontes importantes. Com base nessas pesquisas buscamos trazer uma análise acerca da gestão das concessões ferroviárias e portuárias, para abrirmos discussões e análises sobre as Integrações Ferro-Portuárias e seu desenvolvimento ao longo dos últimos anos sob as concessões. Visando trazer um parecer sobre a eficiência das concessões, incluímos um estudo de caso referente a gestão de um trecho da ferrovia Norte-Sul e da Malha Paulista, utilizando como fonte a empresa concessionário Rumo Logística.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO – INTEGRAÇÕES FERRO-PORTUÁRIAS

De acordo com Leão (2020), as integrações entre as ferrovias e os portos tem sido uma solução eficiente para atender as necessidades de avanço na logística internacional, tanto para exportação quanto para o suprimento do mercado interno, representando “um novo desenho, num cenário onde o transporte rodoviário é dominante” (Leão, 2020). Diversas autoridades do setor tem reforçado a importância dessas conexões, como o diretor da ANTAQ (Agencia Nacional de Transportes Aquaviários), Adalberto Tokarski, quando diz que “não há porto eficiente sem um excelente acesso ferroviário” (ANTAQ, 2020), e o presidente da ABIFER (Associação Brasileira da Industria Ferroviária), Vicente Abate, que ressalta que “em qualquer lugar do mundo, o transporte ferroviário está intimamente ligado ao sistema portuário” (NT Expo, 2021). Ambas afirmações fortalecem a dependência e coexistência entre esses transportes, mostrando que “juntas, as duas modalidades se complementam e possibilitam melhores resultados nos processos logísticos” (NT Expo, 2021). Leão (2020) e Abate (NT Expo, 2021), citam ainda algumas das principais ferrovias ligadas aos portos no Brasil:

- Ferrovia MRS – com 1.643Km de extensão, passando pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a ferrovia transporta cerca de 170 milhões de toneladas e possui uma frota de 19 mil vagões e 770 locomotivas. Com atuação principalmente na região Sudeste, a ferrovia faz conexão com os portos de Santos, Itaguaí, Sudeste e do Rio de Janeiro. Em Santos, a ferrovia tem acesso direto ao porto da Usiminas Cubatão e às margens direita (Santos) e esquerda (Guarujá) do Porto. A empresa MRS Logística SA detém o direito de concessão e administração desta malha desde 1996 e, atualmente, a empresa Vale é a detentora de maior parte de suas ações, com cerca de 48%. (MRS, S.d.)
- Estrada de Ferro Carajás – com 892Km de extensão, liga a mina de ferro da empresa Vale, em Carajás, no Pará, até o Porto de Ponta da Madeira, no Maranhão. Pertencente 100% a Vale, a ferrovia transporta 120 milhões de toneladas de carga e 350 mil passageiros por ano com uma frota de 10.756 vagões e 2.017 locomotivas.
- Estrada de Ferro Vitória-Minas – com 895Km de extensão, a ferrovia se origina em Belo Horizonte (MG) e se conecta com o Porto de Vitória (ES), e com os terminais especializados de cargas de Tubarão (minério) e Portocel (celulose). A

ferrovia é concedida à Vale desde 1997 e teve seu contrato prorrogado por mais 30 anos, a partir de 2027.

- Ferrovia Norte-Sul – atualmente com 2.184Km de extensão, esta ferrovia foi inicialmente projetada para ser a maior do país, ligando todo o território nacional de Norte a Sul. Os trechos que já estão em operação se dividem em “tramos” e são operados por diferentes empresas: o Tramo Norte, que vai de Açailândia (MG) a Porto Nacional (TO), tem cerca de 720Km de extensão e é administrada pela empresa VLi Logística; o Tramo Central, com 855Km de extensão, de Porto Nacional (TO) a Anápolis (GO), concedido a empresa Rumo; e o Tramo Sul, entre Ouro Verde de Goiás (GO) e Estrela D’Oeste (SP), com 682Km de extensão, também gerenciado pela Rumo. (MASSA, 2020)
- Malhas Ferroviárias da Rumo – Incluindo os Tramos Sul e Central da Ferrovia Norte-Sul, a empresa Rumo Logística administra cerca de 14 mil Km de ferrovias, fazendo ligação com os Portos de Santos (SP), Paranaguá (PA), São Francisco do Sul (SC) e Rio Grande (RS). Além das ferrovias, a Rumo administra Terminais de transbordo em MG, SP e PA e realiza operações de contêineres por todo o país através de sua parceira Brado Logística. Entraremos em maiores detalhes sobre as Malhas Ferroviárias pertencentes a Rumo no próximo capítulo. (PACHECO, 2018)

Há outras ferrovias importantes que têm acesso aos Portos e, muitas delas, são administradas por algumas das empresas já citadas aqui, como a VLi Logística, a Rumo e a Vale. A maior parte das ferrovias destinadas ao transporte de cargas existentes no país, estão concedidas à iniciativa privada. Em geral, os contratos de concessão são feitos por meio de licitações públicas e a empresa vencedora tem o direito de administrar o bem público por certo período de tempo – no caso das ferrovias, o usual é 30 anos, tendo como contrapartida o comprometimento de investir em obras e melhorias, tanto na ferrovia concedida quanto em outras obras que o governo considerar necessárias e adequadas àquele contrato. Vamos analisar a seguir, a concessão de trecho do Tramo Sul da Ferrovia Norte-Sul à empresa Rumo Logística e suas implicações.

4.1 ESTUDO DE CASO: RUMO MALHA PAULISTA

Conforme mencionado no capítulo anterior, a empresa Rumo Logística detém grande parte das ferrovias do país sob sua concessão. Com isso, a empresa amplia as possibilidades de conexões tanto entre trilhos quanto com terminais e portos. Um claro exemplo disso, é a recente concessão do trecho de São Simão (GO) a Estrela D’Oeste (SP), da Ferrovia Norte-Sul, à Rumo – o que possibilitou a conexão do Tramo Sul da Ferrovia Norte-Sul com a Malha Paulista, já concedida à Rumo, podendo, por fim, escoar cargas até o Porto de Santos (SP).

As obras para início de operação do referido trecho do Tramo Sul da Ferrovia Norte-Sul, entre São Simão (GO) e Estrela d’Oeste (SP), esteve sob a responsabilidade da empresa estatal Valec nos 30 anos anteriores, ou seja, desde a década de 1980, sem grandes avanços devido, principalmente a falhas no planejamento do projeto, compras super-faturadas e desvio de verba. Ao fim do prazo deste contrato com a Valec, em 2019, a Rumo venceu o leilão de concessão e, em 2021, inaugurou o trecho de 172Km do Tramo Sul, que batizou de Rumo Malha Central, após investimento de R\$ 711 milhões. Dentre os investimentos implementados pela Rumo, além dos terminais, pontes e milhares de

quilômetros de trilhos, podemos destacar as melhorias visando maior eficiência no transporte ferroviário, como a quantidade de vagões em cada trem, que passou de 80 para 120, representando mais eficiência, maior volume de cargas transportado, menos emissão de gases e economia de combustível.

Com a concessão do Tramo Sul e o avanço das obras, já em 2020 a empresa obteve a antecipação da renovação da concessão da Malha Paulista, cujo contrato terminaria em 2029 – com a renovação, a partir deste ano a empresa já garante mais 30 anos de concessão desta ferrovia, com a contrapartida de investir R\$ 6 bilhões nesse período. Além disso, com ambas as ferrovias sob sua concessão, a Rumo passa a conectar a Malha Central à Malha Paulista, dando maior vazão a produção agrícola de Goiás, Tocantins e Minas Gerais até o Porto de Santos, cujo terminal ferroviário terá capacidade para escoar até 15 milhões de toneladas por ano. (PORTOS E NAVIOS, 2021)

Os planos da Rumo Logística, de acordo com o presidente da empresa, João Alberto Abreu, vão muito além destes trechos aqui citados, das Malhas Central e Paulista: a próxima etapa dos investimentos da empresa na Ferrovia Norte-Sul serão até Rio Verde (GO) e o seguinte até Porto Nacional (TO). O comprometimento da Rumo com os projetos mostra que as concessões não são um problema: quando administradas e planejadas eficientemente, a concessão, pode sim, trazer grandes avanços para o transporte no país, porém, o problema está na gestão da concessionária responsável pelo trecho e nas fiscalizações dos trechos sob concessão.

5. CONCLUSÃO

Conforme o exposto, vimos que as ferrovias e os portos são de extrema importância para o desenvolvimento logístico e econômico do país, especialmente quando falamos sobre o escoamento de cargas para o mercado internacional. Com isso, a necessidade de integração entre estes modais de transporte se torna quase inevitável: esta multimodalidade se faz essencial para uma maior eficiência no transporte internacional de cargas, desde o interior do país, das áreas produtoras, até os Portos. Ambos estes modais são gerenciados a muitos anos a partir de contratos de concessão do bem público para uma empresa privada. Este modelo de gerenciamento do bem público tem sido bastante criticado nos últimos 30 anos, principalmente devido ao avanço extremamente lento de obras, melhorias e investimentos.

Conforme vimos no exemplo da empresa Rumo Logística, as concessões mais recentes tem se mostrado mais eficientes do que aquelas realizadas entre as décadas de 1980 e 1990. A empresa já possui grande parte da malha ferroviária do país e segue investindo em melhorias e expansão, além de possuir terminais próprios e fazer conexão com os principais portos do país, como Santos e Paranaguá, por exemplo. Contudo, uma análise mais detalhada deste mercado e das empresas que o compõe (em geral, grandes empresas, detentoras de grande capital), nos leva a acreditar que existe o risco de concentração no setor, podendo se tornar um monopólio. Por isso, ainda que se trate de empresas privadas, é necessário que haja uma verificação minuciosa por parte do Estado, a fim de investigar como essas empresas vem conduzindo os bens concedidos a ela e evitar a formação de oligopólios e monopólios no setor.

A partir deste estudo de caso, apesar de ser um caso bastante específico, podemos dizer que o modelo de gerenciamento de terminais portuários e ferrovias através de contratos de concessão, pode não ser o ideal, mas em alguns casos, as melhorias são claras, se mostrando eficiente. Assim como em

outras áreas, uma administração adequada por parte da empresa concessionária, com investimentos de qualidade, e uma fiscalização adequada por parte do governo e órgãos institucionais, são fatores que realmente fazem a diferença nessas concessões. Ou seja, o problema não está nas concessões em si, e sim na gestão da concessionária vencedora do leilão, que muitas vezes não cumpre com o acordado no contrato, e na fraca fiscalização por parte das autoridades cabíveis, que acaba não intervindo nestes casos em que não há o cumprimento devido do contrato.

Com isso, além de destacar a importância da integração entre portos e ferrovias para o transporte internacional de cargas, este estudo mostra que, mesmo gerenciados por concessões a empresas privadas, os portos e ferrovias precisam da fiscalização do Estado para funcionarem eficientemente, tanto no início das concessões, ou seja, durante o processo de licitação, quanto depois do bem já ter sido concedido, mantendo uma verificação constante dos investimentos feitos, dos gastos, do cumprimento do contrato, etc. Além disso, com relação à empresa privada concessionária do bem público, podemos perceber que não basta apenas arrematar o bem em leilão e/ou vencer a licitação para concessão, é necessário que a empresa esteja sempre se atualizando, investindo em melhorias e modernização, pensando de maneira estratégica e no desenvolvimento do país como um todo.

A metodologia utilizada neste projeto foi, majoritariamente, bibliográfica e através de artigos e informações disponibilizados na Internet, em revistas e anais de eventos acadêmicos. A maior motivação para o uso dessa metodologia foi a pandemia de Covid-19, que nos impediu de termos acesso direto a livros técnicos, a profissionais que possam nos dar informações sobre esses temas e a quaisquer meios mais práticos de buscar informações diretas. Um outro ponto a ser destacado é que há certas questões neste estudo que podem ser mais explorados futuramente, como maiores informações sobre as diversas outras ferrovias integradas a portos existentes no país (algumas delas citadas aqui), maiores detalhes sobre os terminais portuários integrados às ferrovias e como eles atuam, e também temas envolvendo os contratos de concessão e seus pormenores, dentre outros possíveis assuntos.

Por fim, temos que, como foi dito algumas vezes anteriormente, uma matriz de transportes integrada, especialmente entre os transportes terrestres e os Portos, se faz extremamente necessária para o comércio internacional do país. Dessa forma, investir nestes modais é uma maneira de incentivar o desenvolvimento econômico do país como um todo. Aqui, é importante destacar que, não apenas o valor investido pela empresa privada é importante, mas também, a qualidade deste investimento: é preciso que a empresa saiba como investir, administre corretamente seus gastos, compras, receitas, etc. Além disso, no mesmo sentido, é importante que o Estado mantenha certo controle do bem público em questão, especialmente fiscalizando as empresas concessionárias e o cumprimento dos contratos. Com tais pontos levantados e sendo realizado adequadamente, a empresa ganhará competitividade, mercado e notoriedade, o país ganhará em eficiência logística e competitividade internacional e a sociedade terá uma visão melhor tanto das concessões à iniciativa privada quanto da participação do Estado nessas concessões.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos o apoio e auxílio da nossa Orientadora Prof^ª Ms^ª Ligia Duarte Guerra. Professora, suas aulas, dicas e materiais de apoio que nos forneceu foram de grande ajuda e relevância para a elaboração deste artigo. Além, claro, de sua amizade!

Agradecemos, também, aos demais professores da Fatec Zona Leste, que nos transmitiram tanto conhecimento ao longo deste curso. Graças a vocês estamos nos formando como profissionais de Comércio Exterior.

Por fim, agradecemos a Deus e as nossas famílias, por toda força, paciência e por todo incentivo, não somente durante a elaboração deste artigo, mas durante todo o curso.

REFERÊNCIAS

ANTF. **Histórico - Ferrovias no Brasil**. Agencia Nacional de Transporte Ferroviário - ANTF, S.d. Disponível em: <<https://www.antf.org.br/historico/>>. Acesso em: 17 Setembro 2021.

ANTT. **Ferrovias**. Agencia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, S.d. Disponível em: <<https://portal.antt.gov.br/ferrovias/>>. Acesso em: 17 Setembro 2021.

ARAÚJO, F. H. C. B. **Sistema Portuário Brasileiro: Evoluções e Desafios**. Depto. Engenharia Civil - UFSC, Florianópolis, Novembro 2013. Disponível em: <<https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/francisco-humberto-castelo-branco-araujo-pdf>>. Acesso em: 16 Setembro 2021.

BRACARENSE, L. D. S. F. P.; VITOI, C. A. A.; SHIMOISHI, J. M. **A Concessão de Portos no Brasil frente ao Panorama Internacional das Concessões da Infraestrutura de Transportes: Influências da Lei No. 12.815/2013**. Planejamento e Políticas Públicas - IPEA, S.l., v. n. 50, 2018. Disponível em: <www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/876>. Acesso em: 16 Setembro 2021.

CAMPOS NETO, C. A. D. S. et al. **Gargalos e Demandas da Infraestrutura Portuária e os Investimentos do PAC: Mapeamento Ipea de Obras Portuárias**. IPEA (Instituto de Pesquisa Economica Aplicada), Brasília, Outubro 2009. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4979>. Acesso em: 13 Setembro 2021.

LEÃO, I. **Os Portos e as Conexões Ferroviárias**. Canal de Acesso - Portos e Navios, S.l., p. 44-45, Janeiro 2020. Disponível em: <<http://ivens.inf.br/wp-content/uploads/2020/01/Os-portos-e-as-conex%C3%B5es-ferrovi%C3%A1rias-PN-Jan-2020.pdf>>.

MASSA. **Ferrovias Norte-Sul: Saiba tudo sobre o projeto!** Massa: Paisagem e Automação Industrial, 2020. Disponível em: <<https://massa.ind.br/ferrovia-norte-sul/>>. Acesso em: 25 Outubro 2021.

MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA. **Sistema Portuário Nacional**. Governo Federal - Ministério da Infraestrutura, 02 Junho 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/sistema-portuario>>. Acesso em: 16 Setembro 2021.

MOURA, B. D. C. **Logística: Conceitos e Tendências**. 1. ed. Lisboa: Centro Atlântico, 2006. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=uIReFI6gzugC&lpg=PA11&ots=UsvI0yUfG8&dq=conceito%20de%20logistica&lr&hl=pt-BR&pg=PA11#v=onepage&q&f=true>>. Acesso em: 29 Agosto 2021.

NT EXPO. **Conexões entre o transporte ferroviário e o portuário**. Intermodal NT Expo 2021, 2021. Disponível em: <<https://digital.intermodal.com.br/nt-expo/conexoes-entre-o-transporte-ferroviario-e-portuario>>. Acesso em: 25 Outubro 2021.

PACHECO, P. **Dona da maior malha ferroviária do país, Rumo espera ver concessão renovada**. Correio Braziliense, Brasília, Setembro 2018. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/09/17/internas_economia,706326/dona-da-maior-malha-ferroviaria-do-pais-rumo-espera-ver-concessao-ren.shtml>. Acesso em: 25 Outubro 2021.

PORTOS E NAVIOS. **Rumo inaugura operação da ferrovia Norte-Sul.** Portos e Navios, S.l., 04 Março 2021. Disponível em: <<https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/rumo-inaugura-operacao-da-ferrovia-norte-sul>>. Acesso em: 13 Outubro 2021.

REDE GLOBO - FANTÁSTICO. **Dinheiro público é desperdiçado em portos e ferrovias no Brasil.** GloboPlay, 21 Abril 2013. Disponível em: <<https://globoplay.globo.com/v/2529822/>>. Acesso em: 17 Setembro 2021.

ROVIRIEGO, L. F. V. **O Modelo de Concessões Portuárias Brasileiro: uma Análise sob a ótica da Concessão do Porto de Imbituba-SC.** Depto. Engenharia Civil - UFSC, Florianópolis, Novembro 2013. Disponível em: <<https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/lucar-roviriego-pdf>>. Acesso em: 16 Setembro 2021.

RUMOLOG. **Rumo assina memorando de entendimento com o grupo DP World para construção de nova estrutura logística no Porto de Santos.** RumoLog - Sala de Imprensa, S.d. Disponível em: <<https://rumolog.com/sala-de-imprensa/rumo-assina-memorando-de-entendimento-com-o-grupo-dp-world-para-construcao-de-nova-estrutura-logistica-no-porto-de-santos/>>. Acesso em: 13 Outubro 2021.

SOUZA, C. B. P. D. **Ferrovias Brasileiras: conheça os fatos históricos mais curiosos.** Portogente, S.l., 23 Novembro 2019. Disponível em: <<https://portogente.com.br/portopedia/109992-ferrovias-brasileiras-conheca-fatos-historicos-curiosos>>. Acesso em: 17 Setembro 2021.